

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14996958

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão

Relatório Técnico Conclusivo

FRAMEWORK DO PAPEL DA CONTROLADORIA NA
INDÚSTRIA 4.0

Jaqueline Hiroi
Adilson Aderito da Silva

Como referenciar:

Hiroi, Jaqueline; Silva, Adilson Aderito da. (2024). *Framework* do Papel da Controladoria na Indústria 4.0. Relatório Técnico Conclusivo de Dissertação de Mestrado. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.14996958

Linha de Pesquisa: Controladoria

Projeto de pesquisa: Estruturas de Governança nas transações econômicas: insights para análise, identificação e alocação dos custos de transação nas organizações.

Produto Técnico-Tecnológico: *Framework* com o papel da Controladoria a partir das atividades desempenhadas por *controllers*

Demanda Espontânea: identificada pela aluna

Organização: Industrias em geral

Descrição do PPT: objetivo elaborar um framework com o papel da Controladoria, a partir da percepção das atividades desempenhadas por controllers em indústrias e empresas inseridas neste cenário. A coleta dos dados se deu por meio da aplicação de survey e a análise de agrupamentos (cluster) com a finalidade de juntar elementos com características semelhantes.

Divulgação da Produção: Zenodo

Aderência: Alta, pois é aderente às produções e propósitos do programa profissional.

Impacto Potencial: Médio, pois pode ser replicado para qualquer empresa.

Impacto Realizado: Médio

Inovação: Média, pois possui média inovação tecnológica.

Complexidade: Baixa, pois é possível ser replicado e não apresenta complexidade de elaboração

Aplicabilidade: Alta, pois poderá ser aplicado em qualquer indústria

Abrangência Potencial: Média

Abrangência realizada: Média

Replicabilidade: Irrestrita

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Hiroi, Jaqueline; Silva, Adilson Aderito da. (2024). O Papel da Controladoria em Indústrias e Empresas que Participam do Contexto da Indústria 4.0. Produto Técnico Tecnológico. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.14996958

Framework do Papel da Controladoria na Indústria 4.0

RESUMO

Este material foi elaborado com base na dissertação de Mestrado: “O Papel da Controladoria em Indústrias e Empresas que Participam do Contexto da Indústria 4.0” que frente ao baixo volume de publicações sobre Controladoria e suas atribuições em organizações inseridas no contexto da Indústria 4.0, teve como objetivo elaborar um *framework* com o papel da Controladoria, a partir da percepção das atividades desempenhadas por *controllers* em indústrias e empresas inseridas neste cenário. A coleta dos dados se deu por meio da aplicação de *survey* e a análise de agrupamentos (*cluster*) com a finalidade de juntar elementos com características semelhantes. O questionário obteve 51 respondentes, onde apenas 47,06% afirmaram que a Controladoria existe como área de suporte à gestão. As ações da Controladoria foram agrupadas em 4 *clusters* que, de maneira sintética, apresentaram os campos de atuação da Área. As atividades desempenhadas pelos *controllers* foram alocadas em 06 *clusters*, evidenciando que todas as práticas questionadas são percebidas como de responsabilidade destes profissionais, em maior ou menor escala.

Palavras-chave: *Controller*, Controladoria; Indústria 4.0.

Framework for Role of Controllership in Industry 4.0

ABSTRACT

This material was made from master's dissertation called: "The Role of Controllership in Industries and Companies that Participate in the Context of Industry 4.0" that given the low volume of publications on Controllership and its assignments in organizations inserted in the context of Industry 4.0 had aim to elaborate a framework with the role of Controllership based on the perception of the activities carried out by controllers in industries and companies incorporated in this scenery. Data collection took place through the application of a survey and analysis of groups (cluster) with the purpose of joining elements with similar characteristics. The work obtained 51 respondents, where only 47.06% stated that the Controllership exists as a management support area. The Controllership's actions were grouped into 4 clusters that, in a synthetic way, present the Area's fields of action. The activities performed by the controllers were allocated into 06 clusters, showing that all practices questioned are perceived as the responsibility of these professionals, to a greater or lesser extent.

Keywords: *Controller; Controllership; Industry 4.0.*

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

INTRODUÇÃO

A globalização transforma e configura aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais no mundo. Consequentemente, o ambiente corporativo é impactado por esta dinâmica e, como resposta, modela seus objetivos, ações, define as competências necessárias, bem como, o comportamento das pessoas nele inserido. Sendo assim, as estruturas organizacionais devem se adaptar para confrontar diferentes desafios e mudanças constantes, de maneira eficaz para adquirir vantagem competitiva a fim de garantir sua perenidade.

Nesta busca, tecnologias consideradas símbolo da Indústria 4.0, juntamente com a dinâmica contemporânea de uma mutável realidade, onde tudo é incerto, interconectado e interdependente, nomeado como VUCA (acrônimo que representa um ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo), transformam a indústria tradicional, através de dispositivos que otimizam processos e recursos (CODREANU, 2016, p.1).

Portanto, adaptar-se ao ritmo das mudanças em um ambiente global é uma condição necessária para garantir a longevidade da organização e, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro das empresas, gestores precisam compreender as situações que os cercam, para que possam buscar inovações para reagirem às volatilidades (NOWACKA; RZEMIENIAK, 2022, p. 4-6).

A combinação da dinâmica inerente à Quarta Revolução Industrial e os elementos VUCA induz estudiosos a argumentarem sobre a atuação da Controladoria como *business partner*, mas o que isto significa à *smart factory*. A entrada de empresas estrangeiras no Brasil, transformou a relevância das informações e as funções básicas da Administração passam a não ser mais suficientes aos investidores externos, nasce a Controladoria (BEUREN; SILVA, 2010), porém, cada estudo realizado sobre o tema, contribui com uma definição diferente para esta área, assim como suas funções. Estas divergências entre os conceitos de Controladoria e as diferentes atribuições aos profissionais podem ser vistas em anúncios para vagas de empregos divulgadas para à

área.

Logo, o mundo VUCA, impulsionado pelo dinamismo que a *internet* traz consigo, influenciado por novas tecnologias para coleta e tratamento dos dados, torna imprescindível a tempestividade das informações de qualidade às organizações que buscam garantir vantagem competitiva. Vale ressaltar que, no estudo, o uso da expressão “*controller*” refere-se ao profissional que atua na Controladoria, independentemente do gênero em que a pessoa se identifica.

Em consequência desta constante busca por meios para gerenciar as informações que suportam as decisões, surgem questionamentos sobre qual a participação da Controladoria em empresas inseridas no contexto da Indústria 4.0? Bem como, qual a relevância da Controladoria como área nestas organizações? E, ainda, quais as tarefas executadas pelos profissionais deste departamento? Estas indagações em um ambiente VUCA, concomitantemente, a necessidade de adaptação para garantir a continuidade das empresas promovem a seguinte questão problema: Qual é o papel da Controladoria em indústrias e empresas que participam do contexto da Indústria 4.0?

Ante ao exposto, o objetivo geral apresentado na dissertação foi o de elaborar um *framework* com o papel da Controladoria, a partir das atividades desempenhadas por *controllers*, em indústrias e empresas que atuam no contexto da Indústria 4.0. Com o resultado, espera-se facilitar a compreensão sobre o papel desta área e as atividades executadas pelos *controllers*, assim como, a verificação prática do modelo de Weber (2011) em organizações inseridas na Indústria 4.0 no Brasil.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico apresentado no estudo está dividido em quatro (04) subseções. A primeira traz uma linha de tempo com as criações que introduziram as Revoluções Industriais e modificaram os tempos até o atual momento. Na sequência, há

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

aspectos sobre a definição de Controladoria, seus estágios e as características do profissional desta área. Na terceira, são abordadas as teorias institucional e da contingência e, na última, a tomada de decisão em diferentes contextos.

Revolução Industrial

Historicamente as novas tecnologias transformam e suportam o desenvolvimento social e econômico. A Quarta Revolução Industrial novos produtos foram desenvolvidos através da combinação de múltiplas tecnologias, inovações aplicadas na indústria, que servem para coletar e compartilhar dados, em tempo real, e através da *internet*. Kovács e Kot (2016, p. 122) afirmam que “a essência da concepção da Indústria 4.0 é a introdução de sistemas inteligentes ligados à rede, que realizam produção autorregulada: pessoas, máquinas, equipamentos e produtos se comunicarão entre si”, isto é, uma cadeia onde produtos e serviços são produzidos por máquinas inteligentes para atender aos exigentes consumidores.

Há questionamentos sobre o fim da Terceira Revolução Industrial. Porém, a velocidade frenética em que as inovações tecnológicas surgem e se propagam, os impactos significativamente maiores, se comparados aos das Revoluções anteriores, são evidências de mudança repentina, que norteiam a forma de como fazer as coisas (ZAMORSKA *et al.*, 2020). Portanto, “o desenvolvimento do mercado, a internacionalização e a crescente competitividade levaram ao surgimento da chamada Quarta Revolução Industrial” (PICCAROZZI *et al.*, 2018, p. 1).

Baseada em tecnologias, através da *internet*, que incluem sistemas ciber físicos, a *Internet of Things* (IoT) e a *Internet of Services* (IoS), a Quarta Revolução Industrial permite a interação contínua entre humanos, humanos/máquinas, máquinas/humanos e máquinas/máquinas. Os princípios desta Revolução são indicados por Sakurai *et al.* (2018, p. 485) como: a) Capacidade de operação em tempo real; b) Virtualização – permite o rastreamento e monitoramento remoto; c) Descentralização – possibilidade de

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

flexibilização da decisão realizada através de sistema cyber-físico; d) Orientação de serviços – utilização de software orientadas a serviços aliados ao conceito de IoS; e) Modularidade – produção de acordo com a demanda; e f) Interoperabilidade – comunicação através da IoT, sistemas cyber-físicos, humanos e fábricas.

Obter dados relevantes, processá-los e transformá-los em conhecimento, à vista disso, assegurar que as indústrias possam inovar, otimizar recursos, aumentar a eficiência, produtividade, qualidade com o objetivo de atender as expectativas dos clientes, oferecer baixo custo, maior agilidade e flexibilidade são fatores que fomentam o desafio da Indústria 4.0 (COELHO, 2016).

Controladoria

Em decorrência da Quarta Revolução Industrial, concomitantemente ao Mundo VUCA, estudiosos discorrem que o profissional da controladoria deve atuar como *business partner*, que literalmente e por tradução livre significa: parceiro do negócio. Resultado da multinacionalização das organizações e para Beuren e Silva (2010, p. 10) “a implementação da controladoria foi uma das maneiras encontradas por essas organizações para que os conflitos internos entre acionistas e gestores fossem minimizados”.

Frezatti *et al.* (2009) relata que em alguns estudos a controladoria é sinônimo de contabilidade societária, enquanto em outros, como contabilidade gerencial, no entanto, eles conceituam controladoria como uma área que trabalha para que os usuários tenham as informações necessárias para a tomada de decisão, sejam eles internos ou externos à organização. Assim como, Peleias (2002, p. 13) que traz a controladoria como a “área da organização à qual é delegada autoridade para tomar decisões sobre eventos, transações e atividades que possibilitem o adequado suporte ao processo de gestão”.

Leite *et al.* (2015, p. 88) apresentam, fundamentados na *International Federation of Accountants* (IFAC, 1998), a evolução das atividades relacionadas à contabilidade

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

gerencial em quatro períodos: a) antes de 1950, “foco na determinação dos custos e controle financeiro”; b) a partir 1965, “foco ao fornecimento de informações para o planejamento e controle de gestão”; c) a partir 1985, “foco na redução dos desperdícios de recursos no processo operacional”; e d) desde 1995 até os dias de hoje, “foco para a criação de valor por meio do uso eficaz dos recursos”.

Frente a diversas definições, no estudo, compreende-se a controladoria como uma área organizacional de suporte a gestão, responsável pela coordenação dos dados econômicos, operacional, financeiro e patrimonial da empresa, que por participar da gestão estratégica do negócio, é capaz de transmitir as informações aos *stakeholders* de maneira transparente, fidedigna e compreensível, desta forma aumentar o valor percebido por eles, conceito adotado no estudo. Porém, as ações da controladoria estão correlacionadas ao seu nível de maturidade, que dependendo de qual a organização se encontra, diferentes são as atividades desenvolvidas pelos *controllers*.

O modelo de desenvolvimento proposto por Weber (2011) considera as atividades da controladoria de maneira cumulativa e sequenciais, onde a quarta fase só é conquistada a partir da realização da terceira e assim sucessivamente. De forma sucinta, a primeira fase é mais técnica e de suporte. O estágio seguinte a controladoria passa a influenciar a gestão, facilitando a compreensão das informações. A penúltima etapa, o profissional passa a atuar como cogestor e, o último estágio, assume um papel proativo e são considerados como de “mesmo nível dos gerentes” (WEBER, 2011, p. 92), através da aplicação do Modelo é possível visualizar o progresso evolutivo e cumulativo das ações necessárias em cada estágio de desenvolvimento da controladoria. (WEBER, 2011, p. 29-30).

Embora exista o movimento de mudança do perfil de *controller*, este processo não ocorre igualmente em todas as organizações. Em muitas empresas, o profissional está vinculado a preparação de informações e monitoramento de indicadores financeiros (reconhecido como *bean counters*). Mas, em outras, este profissional coopera e integra

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

informações contábeis e financeiras, ao mesmo tempo que está altamente envolvido com o negócio, comumente chamado de *business partner*. Porém, também há conflitos entre a academia, associações de classe e a efetiva prática nas organizações quanto a descrição do perfil do *controller* (SOUZA *et al.*, 2020).

À medida em que as mudanças geradas pela Quarta Revolução Industrial impactam os profissionais contábeis e financeiros, além dos conhecimentos técnicos para desenvolvimento de suas atividades, as competências conhecidas como *soft skill* ganham mais destaque, irrefutavelmente. O “*The Future of Jobs Report*”, 2016, *World Economic Forum* destacam as seguintes competências como requeridas na Quarta Revolução Industrial: resolução de problemas complexos, gestão de pessoas, pensamento crítico, negociação, orientado a serviços, julgamento e tomada de decisão, escuta ativa e criatividade. O profissional aprimora a capacidade em “analisar” dados extraídos das máquinas, traduz em informações financeiras ou não, de maneira que possam ser compreendidas pelos *stakeholders*, colaborando para que elas tomem a melhor decisão possível.

Abordagens da Teoria Institucional e da Teoria Contingente

Na atualidade, as estruturas organizacionais apresentam tecnologias e recursos com características muito semelhantes, que de certa forma, tornam-nas bastante homogêneas. A Nova Sociologia Institucional “procura explicar por que as organizações em áreas específicas parecem ser semelhantes” (SCAPENS, 2006, p. 12). As estruturas formais de muitas organizações refletem, além de suas atividades, as regras e práticas do ambiente em que estão inseridas. Estes ritos funcionam como ferramentas, ou alicerces, para legitimar e garantir perenidade da empresa frente a conceitos institucionalizados na sociedade (MEYER; ROWAN, 1977, p. 341).

Para DiMaggio e Powell (1983, p. 148), “uma vez que organizações díspares são estruturadas na mesma linha de negócios em um campo real, forças poderosas surgem

que as levam a se tornarem mais semelhantes umas com as outras”. Esta homogeneização, descrita como isomorfismo, favorece às organizações se tornarem mais semelhantes a outras no mesmo campo e está categorizado em três diferentes aspectos: a) coercitivo: influências políticas e regulamentos; b) mimético: reprodução das práticas de sucesso adotadas por outras organizações; e c) normativo: normas da sociedade e dos órgãos profissionais (SCAPENS, 2006, p. 13).

Em consequência desta conformidade, as organizações inseridas em um mesmo meio apresentam basicamente as mesmas características estruturais, práticas, funções, atividades etc. Portanto, as forças competitivas e institucionais motivam as organizações, inseridas em mesmo meio, a apresentarem características muito semelhantes entre elas para que, desta forma, possam garantir a sua legitimidade e continuidade, seja por uma inovação tecnológica, um novo processo de manufatura, ferramentas, perfis de colaboradores, estruturas ou qualquer outro aspecto desenvolvido para realização das atividades do negócio. A passo que as organizações inseridas em mesmo meio apresentam basicamente as mesmas características estruturais, quais fatores contribuem para que tenham resultados e comportamentos diferentes?

A tecnologia também é considerada o fator transformador dos processos e estruturas nas organizações, as incertezas no ambiente em que a empresa está inserida, favorecem o desenvolvimento de estruturas orgânicas, ou seja, a adaptabilidade é maior e mais rápida às volatilidades, enquanto certezas, promovem um modelo mecânico de funcionamento (FERNANDES *et al.*, 2008, p.3). De frente a pesquisas sobre estruturas organizacionais às diferentes circunstâncias, ainda nos anos 70, surgiu a teoria da contingência da contabilidade gerencial. Segundo Otley (2016, p. 46) é “uma teoria da contingência deve identificar aspectos específicos de um sistema contábil que são associados com certas circunstâncias definidas e demonstrar uma correspondência apropriada.

Portanto, a teoria da contingência da contabilidade gerencial limita-se a

esclarecer como situações singulares e inesperadas impactam o modelo do sistema de gestão contábil (REID *et al.*, 2000, p. 428), base para a tomada de decisão. Fatores contingentes que podem ser classificados em dois grupos: internos (tamanho da organização, estratégia, estrutura, sistemas de controle, participação de funcionários etc.) ou externos (tecnologia, incerteza do ambiente, concorrência etc.), sendo ideal o inter-relacionamento entre múltiplas variáveis independentes para melhor análise dos fatores determinantes das variáveis dependentes, isto é, de desempenho, financeiro e não financeiro (OTLEY, 2016, p. 48).

Pesquisas relacionam a teoria da contingência da estrutura organizacional com as incertezas do ambiente, pois, se uma entidade está inserida em um ambiente com altos níveis de incerteza, em situações inesperadas, ela precisará de sistemas de maior flexibilidade e adaptabilidade dos controles, em outras palavras, quanto maior a incerteza percebida, os controles devem ser mais flexíveis e com foco no externo, e quanto menor a percepção de incerteza, maior será o controle do sistema gerencial, isto além dos controles formais e como são gerados pelos gestores, pois, depende também de como eles percebem as incertezas (OTLEY, 2016, p. 49-50). Amparado inclusive pelo estudo de Chapman (1997), onde o pesquisador reconhece a incerteza como uma variável interveniente, entre a definição de objetivos e o planejamento das ações (REID *et al.*, 2000, p. 428).

Assim como a contabilidade gerencial aborda diferentes paradigmas, a teoria da contingência não possui um único modelo de sistema de controle gerencial, pois, depende dos fatores circunstanciais ou contingentes que o modulam. À medida em as organizações expandem, seja em número de empregados, plantas ou produtos, maiores são as incertezas geradas, favorecendo o aumento de hierarquia para facilitar o controle, realização das atividades (MARQUES *et al.*, 2010, p. 1-3) e a tomada de decisão.

A Tomada de Decisão em Diferentes Contextos

O ambiente VUCA impulsiona que a Indústria 4.0 seja cada vez mais dinâmica e tempestiva para a tomada de decisão, em um ambiente complexo, onde envolve a interação de muitos elementos, não lineares e dinâmicos. Snowden e Boone (2007) sugerem uma abordagem baseada na ciência da complexidade, a Estrutura Cynefin, onde a ideia de que múltiplos fatores, independentemente do ambiente ou experiência, podem influenciar intrinsecamente a maneira de agir das pessoas (SNOWDEN; BOONE, 2007).

Sucintamente, dependendo do contexto em que a organização se encontra, a análise da situação problema e a resposta serão de maneiras diferentes. Para tanto, o uso da Estrutura Cynefin pode auxiliar na identificação de seu enquadramento a fim de encontrar resposta para o momento e desenhar medidas de mitigação dos riscos de problemas futuros. Porém, não é apenas a distinção de qual contexto a organização está inserida que impacta suas ações, há outros fatores que em conjunto podem torná-las diferentes dentre as outras, ou não. Haja vista a volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade do meio, frente as atuais tecnologias emergentes da Indústria 4.0, torna-se relevante conhecer quais são as ações da controladoria e as atividades realizadas pelos *controllers* no contexto caótico da Indústria 4.0, com o objetivo de responder à questão problema da dissertação de mestrado, a fim de aproximar a academia as práticas do mercado e vice-versa.

METODOLOGIA

A dissertação utiliza o método dedutivo, uso da lógica de que se as circunstâncias são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira (GIL, 2019 e DIEHL *et al.*, 2004, p. 49). Uma pesquisa quantitativa caracterizada pelo uso de números na análise das relações e tratamento das variáveis de interesse (DIEHL *et al.*, 2004). Dentre os seis métodos indicados por Gil (2019), a pesquisa está mais ajustada ao etnométodo, pois, há a pretensão de se analisar as práticas comuns ao mercado para definição dos

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

padrões. Por finalidade, trata-se de uma pesquisa aplicada (GIL, 2019), com o foco principal em organizações que participam do contexto da Indústria 4.0. E, segundo o objetivo geral, a pesquisa é classificada como descritiva, pois, mediante o relacionamento de variáveis, apresenta as ações executadas pela controladoria e as atividades dos profissionais desta área.

A pesquisa de campo para a coleta de dados foi realizada por aplicação de questionário, também conhecido como *survey*, com as seguintes delimitações: a) disponibilizado por meio eletrônico (na rede social LinkedIn e por *e-mail*); b) temporal: período de teste entre 28/06 e 31/08/2022, que sem alterações nas perguntas, foi oficialmente disponibilizada aos respondentes entre os dias 01/09 e 31/10/2022; e c) territorial: sem restrição (disponibilizado eletronicamente, o que permite respondentes de qualquer localidade). Com informações obtidas diretamente dos respondentes, caracteriza-se a fonte como primária (DIEHL, 2004, p. 65).

O objeto de estudo da pesquisa é a pessoa física que atua em indústrias ou em empresa inseridas no contexto da Indústria 4.0, isto é, colaboradores que atuem em organizações de manufatura ou em empresas que forneçam produtos e/ ou serviços para as indústrias de diversos segmentos (B2B – *business to business*). O contato com os respondentes foi realizado em duas frentes, por *e-mail* e através da rede social chamada LinkedIn.

A base da amostra foi cedida pela empresa aqui nomeada apenas como “Empresa F”, sociedade empresária de responsabilidade limitada, de médio porte no Brasil, filial de matriz alemã, que atua na automação de indústrias nos mais diversos segmentos (por exemplo: farmacêutica, de embalagens, automobilística, alimentícia, máquinas móveis etc.) fornecendo uma vasta gama produtos e/ou serviços.

A listagem de *e-mails* para contato fornecida pela “Empresa F”, atende a Lei de Proteção de Dados sob nº13.709 de 14 de agosto de 2018, vigente na data de elaboração do estudo, por meio de seu “Art. 11, inciso II, alínea C”, e foi extraída do

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

sistema utilizado pela organização, por funcionário com acesso específico a partir da autorização formal dos Diretores no Brasil. O rol de clientes contempla os seguintes critérios: empresas que realizaram cotações e/ ou pedidos entre 02/01 e 14/06/2022, pessoas jurídicas, que atuem dentro do contexto da Indústria 4.0 e que apresentem o contato do departamento financeiro ou contábil, inicialmente, contemplou 3531 *e-mails*.

O questionário aplicado tem duas das categorias de perguntas descritas por Diehl *et. al.* (2004, p. 69): a) fechadas ou dicotômicas (sim ou não); e b) múltipla escolha (perguntas fechadas, mas, com alternativas de escolhas), além de campos para que o respondente possa fazer alguma colocação dissertativa sobre as questões, para sua elaboração, foram realizadas consultas de vagas abertas no LinkedIn, divulgadas nos dias 12 e 13/05/2022. As oportunidades utilizadas como base no estudo, buscavam pessoas para os cargos: *Controller*, *Finance Controller*, *Manager Accounting – Controller*, *Finance Accounting Manager*, Gerente Financeiro Sr. (*Plant Controller*); Analista de Controladoria Sênior; Coordenador de Controladoria; Analista Financeiro III (Foco em contabilidade Gerencial e Societária); e Analista de Controladoria Sênior.

A partir da tabulação das responsabilidades e qualificações descritas nas vagas publicadas, foram segregadas as ações de abrangência da área de controladoria, das atividades operacionais a serem realizadas pelo(a) profissional, base para as questões da “Seção II” e a “Seção III”. Sendo as “Atividades do(a) *Controller*” (Seção III) ainda subdivididas em grupos, conforme os estágios de desenvolvimento da controladoria, fundamentados no Modelo de Weber (2011). Portanto, a pesquisa foi dividida em quatro (04) seções: I – Qualificação da Empresa; II – Ações realizadas pela Controladoria; III – Atividades do(a) *Controller*; e IV – Caracterização e Perfil do Respondente, que com base nos testes realizados, o tempo de resposta ficou estimado entre sete (07) e onze (11) minutos.

Na tentativa de reduzir o número de questões, as ações foram condensadas em sete (07) perguntas, “Seção II”, com acréscimo de duas sobre aspectos emergentes e

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

em destaque no ano do estudo, LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e ESG (*Environmental, Social and corporate Governance*), perfazendo um total de nove (09) questões a respeito das ações realizadas pela Controladoria.

As atividades foram subdivididas em cinco (05) grupos, com base nos estágios de desenvolvimento descritos por Weber (2011): “Estágio 4”; “Estágio 3”, “Estágio 2”, “Estágio 1” e “Estágio 0 – não pertencentes a Controladoria”.

Já a “Seção IV”, contempla seis (06) questões demográficas para a categorização dos respondentes, com a finalidade de agrupá-los em características semelhantes. Ao final da *survey*, há mais dois (02) campos facultativos, um onde o respondente pode inserir seu endereço eletrônico, caso tenha interesse em receber o resultado da pesquisa e o outro aberto para incluir apontamentos sobre a pesquisa, perfazendo o total de 45 questões. O formulário foi disponibilizado em: <https://lnkd.in/d7stjYf5>.

Os procedimentos para a coleta de dados foram iniciados em 14 de setembro de 2022 e finalizados em 31 de outubro de 2022, materializados em fases. Na “Fase I” o convite para participar do estudo foi enviado, por *e-mail*, à população de 3531, em 14 de setembro de 2022. Esta primeira mensagem foi aberta 844 vezes, por 623 contatos. Porém, apenas 326 clicaram no *link* para acesso ao questionário.

Na “Fase II”, iniciada em 20/09/2022, foram enviadas mensagens aos 326 contatos que acessaram o *link* da pesquisa enviada na “Fase I”, isto é, àqueles que tiveram alguma curiosidade no questionário. Nesta etapa, o *e-mail* foi aberto 368 vezes, entre 326 contatos, porém, apenas 255 clicaram no *link* para acesso ao questionário.

Na “Fase III”, mais mensagens foram enviadas, em 10/10/2022, aos 255 contatos da “Fase II”, porém, agora apenas 1 pessoa clicou no *link* de pesquisa. Diante do baixo volume de respondentes, a listagem com 255 contatos da “Fase III” recebeu diversos contatos por telefone na tentativa de aumentar o número de questionários preenchidos.

Além de *e-mails* e ligações, foram realizadas algumas postagens no *site* LinkedIn. A primeira publicação foi realizada em setembro/2022, esta postagem tem a

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

mensuração de 1370 impressões (considerada como conexões que de alguma maneira visualizaram a publicação), com o engajamento de 32 reações, 4 comentários e 3 compartilhamentos verificados em consulta realizada em 02/11/2022. Ainda, em 08/09/2022, buscou-se a mesma publicação em dois grupos específicos: “Indústria 4.0 Brasil” (939 integrantes) e “Controladoria e Finanças” (96.902 integrantes). No primeiro grupo, a postagem obteve apenas 59 impressões, já no segundo, houve a negativa de divulgação.

Em 10/10/2022, uma nova postagem foi realizada e obteve 839 impressões, 27 reações e 1 compartilhamento. Neste mesmo mês, mais uma vez, agora com 878 impressões, 16 reações e 7 compartilhamentos. E em 29/09/2022, um dos Diretores da “Empresa F” também compartilhou o *link* para acesso a pesquisa em sua rede.

A análise segundo Gil (2019, p. 187) “tem como objetivo organizar e sumarizar os dados” para que produza respostas a questão problema, enquanto, “a interpretação tem como objetivo procurar o sentido mais amplo das respostas”. E, antes de qualquer análise e interpretação é necessária a transformação dos dados para que estejam em um formato adequado para o exame eletrônico possa ser executado (GIL, 2019, p. 191).

No estudo, a base dos dados métricos formada pelo retorno da *survey* identificam de maneira quantitativa a percepção dos respondentes frente as assertivas. Para as variáveis estatísticas levantadas, foram utilizadas análises estatísticas descritivas (apresentar características da qualificação das empresas participantes da pesquisa, juntamente, com o perfil demográfico dos respondentes) e, também, a multivariada.

A análise multivariada é exposta por Diehl *et al.* (2004, p. 83) como “medidas que buscam explorar o padrão de relações entre as variáveis do estudo”. Ao passo que Hair *et al.* argumentam que esta análise estatística permite que as organizações criem, a partir das informações, conhecimento que, conseqüentemente, contribua para a tomada de decisão. E, seguindo o fluxograma de “classificação de métodos multivariados” apresentada por Hair *et al.* (2009), o estudo utiliza a técnica de interdependência entre

as variáveis, para que a estrutura de relações entre os casos e respondentes sejam agrupados em um número menor considerando suas similaridades (HAIR *et al.*, 2009, p. 21-35).

A análise de agrupamentos (*cluster*) de elementos com características semelhantes (proximidade), agrega variáveis e corrobora para o alcance do objetivo geral do estudo, ao invés da análise fatorial que faz agrupamentos a partir da correlação (variação) dos dados (HAIR *et al.*, 2009, p. 425-431).

Na dissertação foram utilizados a medida de similaridade de “distância euclidiana quadrada” (soma das distâncias quadradas sem o cálculo da raiz quadrada) e o Método de Ward para a simplificação em grupos com tamanhos aproximados (resultado à minimização de variação interna), representado em um gráfico em árvore (dendrograma), isto é, processo hierárquico onde cada variável inicia em um grupo individual e graficamente são aglutinados em um único *cluster* (HAIR *et al.*, 2009, p. 428-429).

Para processamento dos dados foi utilizado o software IBM SPSS Statistics. Portanto, a utilização dessas técnicas estatísticas descritivas e multivariadas, visam simplificar a interpretação de dados obtidos diretamente de respondentes que atuam no cenário da Indústria 4.0 como o propósito da criação de um framework para facilitar a compreensão do papel da Controladoria, as atividades a ser realizada pelos *controller* e contribuir com a sociedade.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

No final de outubro/2022, a pesquisa atingiu, ao todo, o patamar de 51 respondentes e, pelas contingências inerentes à finalização do trabalho, a pesquisa foi finalizada. Desses respondentes, 16 (31,4%) não participam no contexto da Indústria 4.0, os demais, estão divididos entre 13 (25,5%) empresas clientes adquirentes ou usuários de produtos e serviços e 22 (43,1%) empresas de fornecedores que abastecem

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

o mercado com produtos e/ou serviços.

Quanto à idade, 46,7% (14) estão entre 35 e 44 anos; 33,3% (10) entre 25 e 34; 6,7% (2) entre 55 e 64; 6,7% (2) mais de 65 anos; 3,3% (1) 45 e 54; e 3,3% (1) 16 e 24. Desses respondentes, 80,0% se identificaram com o gênero masculino e 20,0% feminino. Em relação à formação, 13 pessoas (43,3%) concluíram uma pós-graduação *lato sensu*; 9 (30,0%) possuem o ensino superior completo; 7 (23,3%) finalizaram o *stricto sensu* e apenas 1 (3,3%) declarou o ensino médio concluído. Não obstante às diferentes áreas de formação, houve predominância da Engenharia (9), Ciências Contábeis (5), Ciências Econômicas (4) e Administração de Empresas (3) e (9) em outras diferentes formações acadêmicas.

Quando perguntados se a Controladoria existia ou não como área de suporte à tomada de decisão rumo ao alcance dos objetivos da organização 24 deles (47,06%) responderam que sim e 11 (21,56%) não, neste caso, (6) respondentes indicaram que as atividades de suporte eram realizadas por outras áreas (administrativo, diretoria, financeiro, planejamento, qualidade e torre de comando).

Dentre o total dos 51 respondentes, (16) não estão inseridos no contexto da Indústria 4.0, (5) deles a empresa onde atuam não possui Controladoria como área e (24) afirmaram que a Controladoria, em algum grau, também é responsável por outras áreas. Com a possibilidade de escolher uma ou mais opções como resposta, foram realizados 124 apontamentos, sendo a Financeira selecionada por 20 vezes, Custos (18), Administrativa (17), Contabilidade (17), Fiscal (15), Compras (12), Tesouraria (11), Faturamento (9), por nenhuma outra área (2), Vendas (2) e Controles internos (1). Isto é, em apenas duas das organizações onde os respondentes atuam, a Controladoria não assume a responsabilidade por outras áreas.

Delineados o perfil dos respondentes e o escopo de atuação da Controladoria, buscou-se mapear as ações por ela desenvolvidas a partir das 9 assertivas elaboradas em escala *Likert* de 5 pontos. Essas assertivas, rotuladas por “Ações”, apresentam moda

“5 – Muito frequente”, isto é, a maioria dos respondentes entendem que as ações descritas na *survey* são atribuições realizadas pela Controladoria nas empresas em que atuam. Apenas a questão sobre a implementação de *compliance & ESG*, apresenta um conjunto de dados bimodal (o conjunto de respostas tem dois valores com o mesmo número de moda) e característica de frequência diferente se comparada as demais questões na “Seção II”, onde 7 pessoas selecionaram “1 – Nunca”, (7) “3 – Eventualmente”, (6) “4 – Frequente”, (6) “5 – Muito frequente” e (4) “2 – Raramente.

A mediana (o valor central do conjunto de respostas), em sete assertivas sobre as ações da Controladoria, apresenta valor central de “4 – Frequente”, sendo que as questões sobre LGPD e, novamente, *compliance & ESG* apresentaram a mediana “3 – Eventualmente”. Apesar de temas bastante populares nos últimos anos, a LGPD, *compliance & ESG* são temas emergentes no Brasil e, ainda, em implementação nas organizações, o que pode justificar a baixa mediana se comparada com as demais questões sobre as ações da Controladoria apresentadas no estudo.

Seguindo o padrão da mediana, as questões sobre LGPD e *compliance & ESG* apresentam resultados diferentes de média se comparadas as demais assertivas das ações da Controladoria. Estes temas apresentam média 3,27 e 3,00, respectivamente. Isto é, a soma das respostas dividido pelo número de respondentes, representa que estas duas ações são realizadas com menos frequência pelas Controladorias das organizações das entidades participantes da pesquisa. Ao contrário, das questões sobre rentabilidade financeira (Q1), emissão dos relatórios e registros (Q2) e o gerenciamento das informações contábeis (Q3), que apresentaram médias de 3,93, 3,90 e 3,90 (respectivamente), tornando estas variáveis mais percebida como atribuições realizadas pela Área.

Frente a estas estatísticas descritivas, as organizações demonstram que as práticas são muito semelhantes entre elas, que as entidades inseridas no contexto da Indústria 4.0 apresentam características homogêneas sobre as responsabilidades da

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Controladoria, possivelmente, de maneira mimética como resposta a exigência do meio dinâmico, que através da conectividade, se transforma em cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo.

Frente às assertivas sobre as ações da Controladoria caracterizadas sob a teoria institucional e outras sob a teoria da contingência, o agrupamento delas facilita a compreensão das práticas semelhantes entre os elementos de cada grupo. O uso de dendrograma permite visualização da formação dos *clusters* para análise dos grupos em relação aos objetivos previamente estabelecidos.

Com vistas a identificar os grupos de ações desempenhadas pela controladoria em empresas da Indústria 4.0”, utilizou-se a análise de *cluster* hierárquico pelo método de Ward com a distância euclidiana quadrática adotada como medida de similaridade. O resultado do processamento com as nove assertivas relacionadas às ações desenvolvidas pela Controladoria propostas no estudo, tomando-se por parâmetro a distância Euclidiana Quadrada, ao nível 5 da medida, obteve-se quatro agrupamentos de ações. O primeiro agregou as três ações:

- Ações3 – Q2 – Acompanha as projeções de faturamento, redução de perdas e aumento do lucro, dessa maneira, assegura que todos os relatórios e registros estejam dentro dos prazos, diretrizes estabelecidas pela empresa e normas ou legislações pertinentes;
- Ações6 – Q5 – Desenvolve e aplica controles internos para maximizar a proteção dos ativos, políticas, procedimentos e fluxo de trabalho da empresa; e
- Ações1 – Q1 – Assegura a rentabilidade financeira por meio da avaliação e recomendação necessárias para o alcance das metas estabelecidas para otimização e captação de recursos, assim como, gerenciamento e execução das transações, o rigor da documentação e cobrança dos recebíveis.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

O *cluster* formado pelo agrupamento das “Ações3 – Q2”, “Ações6 – Q5” e “Ações1 – Q1” possui ações que podem ser resumidas como “**ações de âmbito financeiro**”, onde a responsabilidade da Controladoria compreende o acompanhamento de relatórios dentro dos prazos, diretrizes e normas internas, assim como, a implantação de controles internos para assegurar a rentabilidade financeira.

O segundo agrupamento aglutinou as Ações 3 e 5:

- Ações4 – Q3 – Gerencia e monitora todas as contas, livros contábeis e sistemas de relatórios, garantindo a conformidade com os padrões GAAP apropriados e os requisitos regulatórios para assegurar que a contabilidade seja realizada atendendo às normas contábeis; e
- Ações5 – Q4 – Implementa políticas, práticas e procedimentos consistentes, para atendimento a conformidade de padrões legais federais, estaduais e locais, de maneira a transmitir transparência sobre questões: financeiras, legais, das operações, do negócio, trabalhista, ambientais, visão de futuro etc.

As “Ações4 – Q3” e “Ações5 – Q4” foram agrupadas e podem ser resumidas no *cluster* “**ações de âmbito contábil**”, a Controladoria implementa e monitora processos internos para o atendimento às normas e regulamentos externos, inclusive, as práticas contábeis para cumprimento de exigências financeiras, legais, trabalhistas etc.

O grupo com as Ações 7 e 9:

- Ações7 – Q6 – Coordena as entregas mensais e anuais de obrigações fiscais acessórias, tanto quanto, os impostos Federais, Estaduais, Municipais e Trabalhistas para garantir a regularidade da empresa em diferentes órgãos regulatórios; e
- Ações9 – Q8 – Gerencia a regularidade de documentos empresariais essenciais, assim como, as certidões que comprovam sua regularidade em poder realizar suas atividades.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

“**Ações de relações públicas**”, com base na junção das “Ações7 – Q6” e “Ações9 – Q8”, para gerenciamento das entregas e cumprimento de obrigações junto aos órgãos públicos e acompanhamento de regularidade da organização.

O último grupo é formado pelas Ações 8 e 10:

- Ações8 – Q7 – Assegura que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) seja cumprida, na prática, para garantir os direitos, deveres e princípios que implicam o uso dos dados pessoais em solo brasileiro; e
- Ações10 – Q9 – Implementa elementos de compliance, do mesmo modo em implementa o ESG (*environmental, social and corporate governace*).

Apesar de temas emergentes, as “Ações8 – Q7” e “Ações10 – Q9” representam as “**ações de governança e compliance**”, a fim de cumprir os quatro princípios de governança corporativa: “transparência, equidade, responsabilidade corporativa e prestação de contas”, além de minimizar riscos para mitigar problemas futuros, manter o relacionamento com investidores e demais *stakeholders*.

Então, os *clusters* permitiram, de maneira sintética, visualizar os aspectos sobre a Controladoria, que mesmo apresentando diversas definições e ser uma área de atuação relativamente nova, suas ações refletem as práticas das áreas contábil e administrativa, além das ações para transmitir informações de maneira adequada à tomada de decisões e acompanhamento da regularidade junto a quaisquer órgãos. As ações estas realizadas pela Controladoria, ou por outras áreas indicadas pelos respondentes da pesquisa, porém, a maturidade desta área nas organizações depende das atividades realizadas pelos *controllers*.

Para tanto, as assertivas foram elaboradas e segregadas nos quatro estágios descritos por Weber (2011), mas foram inseridas mais cinco (05) questões, com atividades classificadas como não pertencentes a Controladoria, a fim de validá-las como não pertencentes a esta área. As respostas apresentam as medidas de tendência central (moda, mediana e média):

Tabela 1 – Estágio 1 – Atividades do *controller*: moda, mediana e média

Estatística	E1_ATIVID1	E1_ATIVID2
Moda	5	5
Mediana	4,00	4,50
Média	3,83	4,10

Fonte: Elaborado pela autora

As duas atividades do “Estágio 1” apresentaram moda (valor de maior frequência) “5 – Muito frequente”, sendo 14 respondentes para “E1_ATIVID1” e (15) em “E1_ATIVID2”. A mediana (valor central do conjunto de dados) para esta fase é 4,0 para o “E1_ATIVID1” e 4,5 para a outra atividade, ao passo que, a média para estas duas variáveis foi de 3,83 (E1_ATIVID1) e 4,10 (E1_ATIVID2).

Cada atividade segregada no Estágio 1 apresentou 70%, ou mais, das respostas nos conceitos “4 – Frequente” e “5 – Muito frequente” (E1_ATIVID1=70,0% e E1_ATIVID2=73,3%). Isto é, a maioria das pessoas compreende que estas duas atividades são sim realizadas pelos profissionais da área de Controladoria. Apenas um (01) respondente selecionou a opção “1 – Nunca” na atividade “E1_ATIVID2” e (03) na “E1_ATIVID1”.

Tabela 2 – Estágio 2 – Atividades do *controller*: moda, mediana e média

Estatística	E2_ATIVID1	E2_ATIVID2	E2_ATIVID3	E2_ATIVID4
Moda	5	5	5	5
Mediana	4,00	4,50	4,00	4,00
Média	3,73	4,20	3,97	3,87

Fonte: Elaborado pela autora

Todas as atividades atribuídas ao “Estágio 2” tiveram moda “5 – Muito frequente”, sendo que as questões “E2_ATIVID4”, “E2_ATIVID3” e “E2_ATIVID2” obtiveram um

número expressivo de respondentes no critério “5 – Muito frequente”, com 12, 14 e 15, respectivamente.

Em três das quatro assertivas desta fase, apresentaram mediana igual a 4,0 e apenas a “E2_ATIVID2”, 4,5. Nesta mesma variável (E2_ATIVID2) foi apresentada a maior média de respondentes, 4,20. Isto é, a atividade de “controlar, acompanhar e executar atividades relacionadas à análise econômico-financeiro (DRE, Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial), assim como também, os indicadores operacionais e KPI’s” é percebida como realizada pelos *controllers* nas entidades onde os respondentes atuam.

Atividades de análise mensal entre previsto x realizado (E2_ATIVID3), econômico-financeiro e dos indicadores (E2_ATIVID2) obtiveram 83,3% e 73,3%, respectivamente, do volume das respostas alocadas nos conceitos “4 – Frequente” e “5 – Muito frequente”. Também nestes dois critérios (“4” e “5”), 18 pessoas (60%) indicaram que há participação de *controllers* no processo de elaboração e/ou revisão de orçamento anual (E2_ATIVID1), no entanto, também recebeu de dois respondentes o conceito “1 - Nunca”, em outras palavras, em duas organizações esta responsabilidade não é realizada pelo profissional da Controladoria. Assim como a “E2_ATIVID1”, a “E2_ATIVID4” que também obtiveram duas respostas “1 – Nunca”, porém, a maioria (70%) destacou os dois critérios como atividades frequentes do *controller*.

Tabela 3 – Estágio 3 – Atividades do *controller*: moda, mediana e média

Estatística	E3_ATIVID1	E3_ATIVID2	E3_ATIVID3	E3_ATIVID4
Moda	5	5	5	5
Mediana	3,50	4,00	4,00	4,50
Média	3,50	3,60	3,93	3,83

Fonte: Elaborado pela autora

No “Estágio 3”, a moda é “5 – Muito frequente” em todas as atividades, com mediana “4” para as atividades “E3_ATIVID2” e “E3_ATIVID3”, apresentando maior

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

média de respostas, 3,93, para a “E3_ATIVID3” de análise de indicadores e peças financeiras para acompanhamento periódico e favorecer o suporte de informações tempestivas à tomada de decisão, permitindo que os *controllers* sejam interlocutores junto a *stakeholders*, internos ou externos. Todas as demais perguntas e fatores receberam número equilibrado de respostas, inclusive o critério “1 – Nunca”, que nas “E3_ATIVID2”, “E3_ATIVID3”, “E3_ATIVID4”, foi selecionada por 3 respondentes em cada e na “E3_ATIVID1”, por 2.

Tabela 4 – Estágio 4 – Atividades do *controller*: moda, mediana e média

Estatística	E4_ATIVID1	E4_ATIVID2	E4_ATIVID3	E4_ATIVID4	E4_ATIVID5	E4_ATIVID6	E4_ATIVID7
Moda	5	5	5	5	5	5	5
Mediana	4,00	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Média	3,97	3,60	3,40	3,53	3,77	3,70	3,73

Fonte: Elaborado pela autora

Categorizadas no “Estágio 4”, assim como nas demais fases, as atividades obtiveram todas as questões com maioria de respondentes indicando o conceito “5 – Muito frequente”. Destaque à “E4_ATIVID1”, 14 pessoas, o que demonstra a participação dos *controllers* no desenvolvimento e apoio à diretoria na definição de diretrizes, objetivos e projeções em alinhamento ao planejamento estratégico operacional de curto e longo prazo da empresa, com foco em resultados. Apesar disso, também foi selecionada por uma pessoa com o critério “1 – Nunca”.

As demais questões desta etapa, apesar da moda “5 – Muito frequente”, não tiveram um padrão de respostas, além de apresentarem entre 3 e 5 respondentes no conceito “1 – Nunca”.

Tabela 5 – Estágio 0 – Atividades do *controller*: moda, mediana e média

Estatística	E0_ATIVID1	E0_ATIVID2	E0_ATIVID3	E0_ATIVID4	E0_ATIVID5
Moda	5	5	3 e 5	5	5
Mediana	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00
Média	3,43	3,07	3,23	3,53	3,53

Fonte: Elaborado pela autora

No entanto, as atividades elencadas como “Estágio 0”, com expectativa de maior volume de respostas no critério “1 – Nunca”, retornaram com respondentes em todos os conceitos de “1 – Nunca” até “5 – Muito frequente”. Então, diante do exposto, as atividades segregadas no “Estágio 0”, também são realizadas por *controllers* na maior

parte das organizações, isto é, moda no critério “5 – Muito frequente”, nesta análise estatística, apenas “E0_ATIVID3” apresentou dados bimodal (dois critérios com o mesmo número de moda). Mas, segundo a percepção dos respondentes, as atividades “E0_ATIVID1” e “E0_ATIVID2” não são realizadas por *controllers* em 7 (23,3%) organizações; as “E0_ATIVID3” e “E0_ATIVID4” por 5 (16,7%), cada; e “E0_ATIVID5” em 4 (13,3%). Contudo, a “E0_ATIVID2” que apresentou 7 negativas (23,3%), também apresenta (8) respondentes com o critério “5 – Muito frequente” e 5 em cada conceito “2” até “4”.

O “Estágio 1” onde as atividades básicas ao *controller* são de elaborar relatórios da situação financeira e econômica, viabilizando a transparência das informações a partir de dados confiáveis, permite que este profissional consiga esclarecer o que as informações são ou como podem ser utilizadas no planejamento ou tomada de decisão, os respondentes entendem que as atividades da pesquisa são realizadas em 71,67% de maneira frequente (critério 4) ou muito frequente (critério 5) nas organizações onde atuam, em outras palavras, estas entidades podem ser consideradas com Controladoria em “nível 1”.

Na fase seguinte, Estágio 2, o *controller* deve personalizar as informações preparadas na fase anterior para atendimento à necessidade de cada usuário, de maneira que possam ser compreendidas e utilizadas corretamente. Esta equalização está sujeita ao conhecimento e adaptabilidade do profissional da Controladoria que deve atuar de forma analítica e diligente. No estudo, 71,67% os *controllers* realizam estas atividades, média da seleção dos critérios “4” e “5”, percepção dos respondentes.

Da mesma forma, no terceiro estágio, a média entre os conceitos “4” e “5” é de 59,17%, isto é, a percepção das atividades do profissional nesta fase é vislumbrada em menos empresas que os estágios anteriores. Neste Estágio, o *controller* gera opinião sobre as informações elaboradas e adaptadas aos usuários em fases anteriores, a ação exige que o profissional conheça o mercado e o modelo do negócio em que opera,

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

adicionalmente, habilidades como o de mediar conflitos e de persuasão baseada em dados, para mitigar riscos de decisão por pouca racionalização.

Em 60,0% das organizações onde os respondentes atuam, têm atividades percebidas como do Estágio 4 (a média entre os conceitos “4” e “5”). Fase em que o *controller* por agir proativamente no planejamento e interferir quando necessário, além do gerenciamento para os objetivos almejados sejam alcançados. Porém, as atividades segregadas no Estágio 0, não pertencentes à Controladoria, obtiveram média nos conceitos “4” e “5” de 51,33%, caracterizando como tarefas percebidas como realizadas pela Controladoria nas organizações dos respondentes.

Caso as atividades realizadas pelo profissional da Controladoria sejam agrupadas, levando em consideração as 22 questões e os estágios descritos no estudo, entre 0 e 4, o *cluster* hierárquico pelo método de Ward com distância euclidiana quadrática adotada como medida de similaridade, está representado no dendrograma constante na Figura 1, a seguir:

Figura 1 – Dendrograma: as atividades realizadas pelos *controllers*

Fonte: Elaborado pela autora

Visto que, em maior ou menor escala, todas as atividades foram compreendidas como responsabilidades dos profissionais da Controladoria, considerando-se a aglutinação em 06 *clusters*, o primeiro grupo acumulou as atividades:

- ATIVID6_E4 – Assegura a gestão eficiente de controles e orçamentos (*budgets, forecast* e P&L) analisando e monitorando eventuais variações de forma a antecipar a apresentação de sugestões de planos de ações à diretoria e o desenvolvendo das atividades dentro dos prazos legais, evitando qualquer passivo financeiro, fiscal ou tributário;
- ATIVID7_E4 – Assegura a gestão de recursos e finanças, investimentos,

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

controles, apresentação de estratégias, monitoramento e acompanhamento dos planos para melhoria do desempenho econômico e financeiro da empresa;

- ATIVID1_E2 – Participa do processo de orçamento anual (*budget*), revisão periódica (*forecast*); e
- ATIVID2_E4 – Lidera o processo de elaboração do *budget* anual de acordo com o calendário e diretrizes definidos pela empresa.

O agrupamento possui elementos atribuídos aos anúncios para os cargos de “*controller*” e “analista de controladoria sênior”, a aglutinação neste *cluster* pode ser compreendido como atividades de “gestão financeira”, onde o profissional atua desde a elaboração de *budget*, monitoramento e gestão dos recursos para que de maneira proativa possa assegurar que o planejamento financeiro seja cumprido.

O segundo *cluster* aglutinou as tarefas:

- ATIVID2_E1 – Elabora relatórios gerenciais, contábeis e financeiros, inclusive, projeções, cenários e controles para peças orçamentárias anuais;
- ATIVID2_E2 – Controla, acompanha e executa atividades relacionadas à análise econômico-financeiro (DRE, Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial), como também, os indicadores operacionais e *KPI's*;
- ATIVID3_E3 – Analisa os indicadores econômicos, financeiros e de balanço, os *KPI's*, evolução das despesas, custos operacionais (real x orçado), EBITDA, resultado operacional, *cash flow* (fluxo de caixa), CCL (capital circulante líquido), NCG (necessidade de capital de giro) para acompanhamento periódico e, desta forma, suportar a tomada de decisões ou propor planos para assegurar os resultados planejados; e
- ATIVID3_E2 – Analisa se o fechamento mensal, entre o previsto x realizado, está de acordo com os procedimentos de *reporting*

estabelecidos.

Tarefas mais analíticas este *cluster* ligou tarefas de análise e monitoramento de indicadores, sejam eles financeiros, econômicos, operacionais, assim como, se o que foi planejado está sendo realizado, além da elaboração de relatórios e projeções de cenários para suporte a tomada de decisão.

O terceiro grupo de elementos, acumulou as atividades:

- ATIVID2_E3 – Acompanha atualizações de legislação, ou outros, e implementa sempre que necessário alterações nos processos para assegurar o cumprimento das obrigações;
- ATIVID5_E4 – Lidera as atividades relacionadas aos processos de auditoria interna e externa, garantindo que os documentos necessários sejam devidamente apresentados conforme agenda e tratando a lista de recomendações, após recebimento do relatório final;
- ATIVID4_E3 – Mantém relacionamento com auditores (interno e/ ou externo), bancos, fornecedores e clientes, visando o bom relacionamento para os negócios da empresa e a devida formalização destes acordos, assim como orientando sobre a melhor negociação possível nos momentos de renovação de contratos;
- ATIVID1_E4 – Participa no desenvolvimento e apoia a diretoria na definição de diretrizes, objetivos e projeções em alinhamento ao planejamento estratégico operacional de curto e longo prazo da empresa, com foco em resultados; e
- ATIVID1_E3 – Revisa processos internos, normas e procedimentos, propõe melhorias de sistemas operacionais, buscando aumento de consistência e produtividade.

O agrupamento destas atividades demonstra que o *controller* participa do

desenvolvimento de diretrizes internas, acompanha a atualização da legislação, ou outros, e implementa as alterações para assegurar o correto cumprimento das obrigações, conseqüentemente, revisa os processos e normas internas de maneira sistemática, adequando-os para contínua melhoria e busca de consistência e produtividade. Além, de atuar como moderador com *stakeholders* (internos e/ou externos) e com a auditoria.

O *cluster* número 4 aglutinou as atividades:

- ATIVID4_E0 – Confere e atualiza os controles de apropriações mensais, adiantamentos, variação cambial e ativo imobilizado/ intangível;
- ATIVID1_E1 – Confere o Razão contábil, realiza conciliações e faz reclassificações de contas, centros de custos e projetos no sistema; e
- ATIVID5_E0 – Faz lançamentos financeiros e/ ou contábeis manuais no sistema.

Grupo com atividades operacionais de conferência dos controles internos e lançamentos contábeis e, quando necessária a adequação, realiza os devidos ajustes em sistema computacional.

O quinto grupo de atividades, agrupou:

- ATIVID3_E4 – Lidera os fechamentos mensais, trimestrais e anuais, assim como as atividades de: conciliações bancárias, contas a pagar, contas a receber, impostos, fechamentos de estoques, entregas mensais e anuais de obrigações fiscais, impostos Federais / Estaduais / Municipais e Trabalhistas garantindo a regularidade da empresa perante os diferentes órgãos regulatórios e a máxima acuracidade das informações financeiras apresentadas à diretoria;
- ATIVID4_E4 – Lidera o desenvolvimento e análise dos relatórios gerenciais, relatório de despesas, balancetes, balanço patrimonial e apresentações (específicas e eventuais) contendo informações,

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

justificativas, explicações e/ou interpretações dos resultados, visando assegurar que reflitam corretamente as atividades diárias e a situação econômico-financeira da empresa, apresentando periodicamente para a diretoria e demais áreas correlatas da empresa; e

- ATIVID4_E2 – Auxilia na elaboração de análises críticas de resultados e variações mensais de Patrimônio Líquido, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa.

Agrupamento com atividades de “gestão contábil”, onde o *controller* liderar fechamentos periódicos, para garantir a continuidade da empresa junto a diferentes órgãos regulatórios, além do desenvolvimento e análise crítica de relatórios, com interpretações visando assegurar que o usuário da informação, sobre os resultados e variações do Patrimônio Líquido, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa.

O último *cluster* acumulou as atividades:

- ATIVID1_E0 – Valida notas fiscais lançadas no sistema e suas classificações;
- ATIVID3_E0 – Contribui para a contabilização da folha de pagamento no ERP; e
- ATIVID2_E0 – Cadastra e parametriza itens, clientes e fornecedores no sistema contábil, financeiro e fiscal.

Este *cluster* aglutinou tarefas de validação e parametrização de sistema para que dados estejam adequados, garantindo acuracidade das informações geradas para a tomada de decisão.

A pesquisa em organizações inseridas no contexto da Indústria 4.0 reflete, por meio das atividades desenvolvidas, as regras, práticas e conceitos deste ambiente. Mesmo que estas empresas apresentem estruturas formais inovadoras, dinâmicas e com tecnologias que permitem a interação contínua entre humanos, humanos/máquinas, máquinas/humanos e máquinas/máquina são muito semelhantes

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

entre elas, criando uma homogenia na forma da coleta, tratamento de dados e práticas, além de impactar em comportamento similar entre as organizações, o isomorfismo.

A Indústria 4.0 está inserida em um contexto que impulsiona cada vez mais a dinâmica trazida pela *internet* e estimula que as informações sejam ainda mais tempestivas para a tomada de decisão em tempo real, criando um ciclo constante entre dinâmica, inovação, legitimação do meio, isomorfismo mimético, que frente as incertezas do ambiente apresentam necessidade de um ambiente ainda mais dinâmico, de mais inovações como vantagem competitiva, de legitimação ainda mais rápida e o mimetismo para que continuem ativas.

Portanto, não adianta ser uma empresa inovadora se a inovação não for aceita pelas demais em mesmo meio. Apesar de apresentarem estruturas formais muito semelhantes, as organizações reagem ao contexto caótico, no qual estão inseridas, de diversas maneiras. As incertezas em que as organizações estão expostas, favorecem estruturas orgânicas, que de maneira mais rápida apresentam maior adaptabilidade à volatilidade, incertezas, complexidade e ambiguidade (mundo VUCA).

As contingências internas (como o planejamento estratégico prospectador – inovações – e sistemas de controles gerencial) e as externas (novas tecnologias, concorrência por pares) geradas na Indústria 4.0 criam organizações mais flexíveis às circunstâncias, favorecendo diferentes sistemas de controle gerencial ajustados às necessidades das ações da Controladoria e dos profissionais desta área, os *controllers*.

Em sua maioria, os respondentes do estudo, caracterizaram as empresas onde atuam no Estágio 2 de desenvolvimento da Controladoria, definido por Weber (2011) e, conseqüentemente, as atividades também são impactadas por isto. Porém, o dinamismo exigido pela Indústria 4.0 reivindica que a Controladoria atue como business partners, através do fornecimento tempestivo de informações, sejam elas utilizadas para a tomada de decisão, planejamento, ou “apenas” para acompanhamento de regularidade da organização.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

O *controller* surgiu como resultado da necessidade de transparência e de fornecer informações aos usuários (internos e externos), portanto, são profissionais que devem atuar como “gestores das informações e regularidade da organização”, apresentam um perfil analítico, o que assegura a maior acuracidade dos dados, que quando utilizados, sejam transformados em informações personalizadas ao usuário para facilitar, de maneira adequada, a sua compreensão e o seu uso.

Os resultados mostram que nas organizações pesquisadas no contexto da Indústria 4.0, os profissionais da Controladoria atuam como facilitadores, sendo necessário além de conhecimentos técnicos para desempenho de suas atividades, o desenvolvimento de *soft skills* como habilidades de negociação, julgamento, criatividade e orientação a serviços. Pois, os princípios de operacionalização em tempo real, virtualização, descentralização, interoperabilidade e conectividade tornam o ambiente extremamente dinâmico, o que impõe a necessidade contínua interação entre pessoas e máquinas e vice-versa.

A tempestividade de informações pode ser facilitada através do uso das ferramentas de “inteligência artificial” (AI), “*big data*”, “*business intelligence*”, algoritmo, digitalização, *machine learning* e outras que permitem ao profissional da Controladoria a atuação de maneira mais estratégica e menos operacional.

Desta maneira, o objetivo geral: “elaborar um *framework* com o papel da Controladoria, a partir das atividades desempenhadas por *controllers*, em indústrias e empresas inseridas no contexto da Indústria 4.0, no estudo propõe:

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Quadro 1 – Framework com o papel da Controladoria

ATIVIDADES DO CONTROLLER	
Financeira	– Elaboração de <i>budget</i> , monitoramento e gestão de recursos para que maneira proativa possa assegurar que o planejamento financeiro seja cumprido.
Suporte à gestão	– Monitoramento de indicadores, sejam eles financeiros, econômicos, operacionais, assim como, se o que foi planejado está sendo realizado, além da elaboração de relatórios e projeções de cenários para suporte a tomada de decisão.
Contábil	– Liderar fechamentos periódicos, para garantir a continuidade da empresa junto a diferentes órgãos regulatórios, além do desenvolvimento e análise crítica de relatórios, com interpretações visando assegurar que o usuário da informação, sobre os resultados e variações do Patrimônio Líquido, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa.
Relações	– Acompanha a atualização da legislação, ou outros, e implementa as alterações em processos e diretrizes internas para assegurar o correto cumprimento das obrigações. Além, de atuar como moderador com stakeholders (internos e/ou externos) e com a auditoria.
Governança e <i>compliance</i>	– Participa do desenvolvimento de diretrizes internas, revisa os processos e normas internas de maneira sistemática, adequando-os para contínua melhoria e busca de consistência e produtividade.
Suplementares	– Atividades operacionais de conferência dos controles internos e lançamentos contábeis e, quando necessária a adequação, realiza os devidos ajustes em sistema computacional – Validação e parametrização de sistema computacional para que dados estejam adequados, garantindo acuracidade das informações geradas para a tomada de decisão

Fonte: Elaborado pela autora

O papel da Controladoria em organizações inseridas no contexto da Indústria 4.0 é definido por seis ações distintas e interconectadas: financeira, contábil, de suporte à gestão, de relações (relacionamento com órgão públicos e *stakeholders*), governança & *compliance*, e suplementares. A partir do desenvolvimento de diretrizes internas, parametrização e validação do sistema computacional para atendimento as normas, leis, regulamentações e obrigações, o *controller* pode elaborar *budget*, monitorar indicadores, se o realizado está conforme o planejado e, de maneira transparente, fornecer informações à gestão ou *stakeholders*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral foi alcançado e a questão problema do estudo: “Qual é o papel

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

da controladoria em indústrias e empresas que participam do contexto da indústria 4.0?”, respondida.

A *survey* com ações e atividades categorizadas nos estágios de evolução da Controladoria proposto por Weber (2011), baseada em anúncios de rede social, foi aplicada a respondentes atuantes em indústrias ou empresas. A principal contribuição do estudo é compreensão do papel da Controladoria em organizações inseridas no contexto da Indústria 4.0 através do *framework* apresentado anteriormente, elaborado a partir da percepção dos respondentes sobre as ações da área e as atividades realizadas pelo *controller* nas organizações onde atuam.

A partir do delineamento do papel da Controladoria o estudo contribui com a normatização das ações desempenhadas pela área, as atividades dos *controllers* em organizações inseridas no contexto da Indústria 4.0, e, desta forma, unificar a maneira de busca por profissionais para a área, ao invés de nomenclaturas como: *Finance Controller*, *Manager Accounting – Controller*, *Finance Accounting Manager*, Gerente Financeiro Senior (*Plant Controller*); Analista de Controladoria Sênior; Coordenador de Controladoria; Analista Financeiro III (foco em contabilidade Gerencial e Societária); e Analista de Controladoria Sênior passando a utilizar apenas o termo “*Controller*”.

A diferenciação do profissional para o cargo *controller* pode estar em sua formação acadêmica, que elabora diferentes pontos de vista, ou *soft skills* desenvolvidos. Sobre esta variável, o *World Economic Forum* de 2020 destacou as habilidades necessárias aos profissionais de 2025 resumidas em: pensamento analítico e analítico; aprendizagem continuada (*lifelong learning*); resiliência; criatividade, originalidade e iniciativa para resolução de problemas complexos; liderança e influência social; e uso de tecnologia para monitoramento e controle.

Para trabalhos futuros recomenda-se a reformulação da pesquisa, com redução no número de questões e ajuste dos termos utilizados, para que sejam menos técnicos e mais compreensíveis ao público em geral e mudança na população de respondentes.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Por fim, vale ressaltar a necessidade de pesquisas sobre Controladoria em organizações inseridas no contexto da Indústria 4.0 para a compreensão de baixo número de respondentes que se identificam com o gênero feminino, além de normatizar as ações da Área e evidenciar a importância das atividades do *controller* para assegurar a continuidade da organização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEUREN, Ilse Maria; SILVA, Adriano José. **Abordagens da controladoria em artigos publicados em periódicos dos programas de pós-graduação em ciências contábeis recomendados pela CAPES.** Enfoque: Reflexão Contábil, Vol. 29, núm. 3, setembro-dezembro, 2010, pp. 9-21. Universidade Estadual de Maringá. Paraná, Brasil. Disponível em: doi: 10.4025/enfoque.v29i3.4721. Acesso em: 11/10/2021.

CODREANU, Aura. **A VUCA Action Framework for a VUCA Environment. Leadership Challenges and Solutions.** Journal of Defense Resources Management, Vol. 7, nº2, p. 31-38, 2016. Disponível em: <https://www.proquest.com/scholarly-journals/vuca-action-frameworkenvironmentleadership/docview/1851703435/se-2>. Acesso em: 01/11/2021.

COELHO, P. M. N. **Rumo à Indústria 4.0.** Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2016. Tese de Doutorado. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10316/36992>. Acesso em 17/12/2021.

DIEHL, Astor Antônio; TATIM, Denise Carvalho. **Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas.** São Paulo: Prentice Hall, 2004.

DIMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W. **The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Field.** American Sociological Review, Vol. 48, No. 2 (Apr., 1983), pp. 147-160. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2095101>.

FERNANDES, Jair A.; *et al.* **Proposta de pesquisa em contabilidade: considerações sobre a Teoria da Contingência.** Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, v. 13, n. 2, 2008. Acesso em: 17/11/2022

FREZATTI, Fábio; ROCHA, Welington; NASCIMENTO, Artur R.; JUNQUEIRA, Emanuel. **Controle gerencial: uma abordagem da contabilidade gerencial no contexto econômico, comportamental e sociológico.** São Paulo: Atlas, 2009.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**, 7ª edição. Grupo GEN, 2019.

HAIR, Joseph F; *et al.* **Análise multivariada de dados**; tradução Adonai Schlup Sant'Anna. – 6. ed. – Porto Alegre: Bookman, 2009.

KOVÁCS, György; KOT, Sebastian. **New logistics and production trends as the effect of global economy changes.** Polish Journal of Management Studies, V. 14, n. 2, p. 115 – 126. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.17512/PJMS.2016.14.2.11>. Acesso em: 07/11/2021.

LEITE, Edileia Gonçalves; *et al.* **Práticas de controladoria, desempenho e fatores contingenciais: um estudo em empresas atuantes no Brasil.** Revista Universo Contábil, [S.l.], v.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

11, n. 2, p. 85-107, ago. 2015. Disponível em: <https://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/article/view/4373>. Acesso em: 12/07/2021.

MARQUES, K. C. M.; SOUZA, R. P. **Pontos críticos da abordagem da contingência nos estudos da contabilidade gerencial**. Anais do Congresso Brasileiro de Custos - ABC, [S. l.], 2010, ISSN 2358-856X. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/822>. Acesso em: 19 nov. 2022.

MEYER, John W., ROWAN, Brian. **Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony**. American Journal of Sociology, Vol. 83, No. 2 (Sep., 1977), pp. 340-363. The University of Chicago Press. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2778293>.

NOWACKA, A.; Rzemieniak, M. **The Impact of the VUCA Environment on the Digital Competences of Managers in the Power Industry**. Energies 2022, 15, 185. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/en15010185>. Acesso em: 26/03/2022

OTLEY, D. **The contingency theory of management accounting and control: 1980-2014**. Management Accounting Research, V.31, 45–62; 2016. ISSN 1044-5005. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.02.001>. Acesso em: 12/09/2020

PELEIAS, Ivam R. **Controladoria: gestão eficaz utilizando padrões**. São Paulo: Saraiva, 2002.

PICCAROZZI, M.; Aquilani, B.; Gatti, C. **Industry 4.0 in Management Studies: A Systematic Literature Review**. Sustainability 2018, 10, 3821. <https://doi.org/10.3390/su10103821>

REID, Gavin C.; Smith, Julia A. **The impact of contingencies on management accounting system development**. Management Accounting Research, Volume 11, Issue 4, Pages 427-450, 2000. ISSN 1044-5005, <https://doi.org/10.1006/mare.2000.0140>. Acesso em: 12/09/2020

SAKURAI, Ruudi; ZUCHI, Jederson. D. **AS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS ATÉ A INDÚSTRIA 4.0**. Revista Interface Tecnológica, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 480-491, 2018. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/index.php/interfacetecnologica/article/view/386>. Acesso em: 17 dez. 2021.

SCAPENS, Robert W. **Understanding management accounting practices: A personal journey**. The British Accounting Review 38.1 (2006): 1-30.

SOUZA, G. H. C.; WANDERLEY, C. A.; HORTON, K. **Perfis dos Controllers: Autonomia e Envolvimento dos Profissionais de Controladoria**. Advances in Scientific and Applied Accounting, v. 13, n. 3, p. 3-22, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.14392/asaa.2020130301>. Acesso em: 12/07/2021.

SNOWDEN, David F.; BOONE, Mary E. **A Leaders's Framework for Decision Making**. Harvard Business Review. V. 85, n. 11, p. 68 – 76, Nov./2007

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

WEBER, Jürger. **The development of controller tasks: explain the nature of controllership and its changes**. *Journal of Management Control*, V. 22, nº1, p. 25 - 46. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00187-011-0123-x>. Acesso em: 30/06/2021.

WEF, **Deep Shift Technology Tipping Points and Societal Impact**, 2015. Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf. Acesso em 20/09/2020.

WEF, **These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes to learn them**, 2020. Disponível em: <https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/>.

ZAMORSKA, Katarzyna *et al.* **Pięć rewolucji przemysłowych–przyczyny, przebieg i skutki (ujęcie historyczno-analityczne)**. *Studia BAS*, n. 3, p. 7-23, 2020. Disponível em: doi: <https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2020.19>. Acesso em: 14/07/2021.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Prof. Dr. José Carlos Oyadomari e Profa. Dra. Liliane Cristina Segura analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	15	6,0	Alta	10,0	2	Irrestrita	10	4,0	12,0	20,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	10	10,0							10,0	16,7
								Estrato	TA2	Pontuação	78,3